

Makalah Ilmiah Populer

ANALISIS BURN-UP BAHAN BAKAR REAKTOR KARTINI BERDASARKAN AKTIVITAS ISOTOP CS-137

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :
Muhammad Lutfi Haikal / Elektro Mekanika / 032200025

Dosen Pengampu/Pembimbing :
Prof. Dr Anhar R. Antariksawan

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**ANALISIS BURN-UP BAHAN BAKAR REAKTOR KARTINI BERDASARKAN
AKTIVITAS ISOTOP CS-137**

Disusun oleh
Muhammad Lutfi Haikal / Elektro Mekanika / 032200025

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Prof. Dr Anhar Riza Antariksawan
NIP. 196211061986111001

ANALISIS BURN-UP BAHAN BAKAR REAKTOR KARTINI BERDASARKAN AKTIVITAS ISOTOP CS-137

BURN-UP ANALYSIS OF KARTINI REACTOR FUEL BASED ON CS-137 ISOTOPE ACTIVITY

Muhammad Lutfi Haikal^{1,*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

*E-mail korespondensi: lutfi.haikal3111@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS BURN-UP BAHAN BAKAR REAKTOR KARTINI BERDASARKAN AKTIVITAS ISOTOP CS-137.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat burn-up bahan bakar U-235 pada Reaktor Kartini menggunakan pendekatan non-destruktif melalui pengukuran aktivitas isotop Cs-137. Burn-up merupakan parameter penting yang menggambarkan efisiensi penggunaan bahan bakar dalam reaktor nuklir, dan Cs-137 dipilih sebagai indikator karena memiliki yield fisi yang konstan, waktu paruh panjang, serta emisi gamma yang khas dan mudah dideteksi. Pengukuran dilakukan menggunakan sistem gamma scanning yang dilengkapi detektor NaI(Tl) dan Fuel Rod Drive Mechanism (FRDM), yang memungkinkan pemindaian axial batang bahan bakar pada interval tertentu. Hasil menunjukkan bahwa aktivitas Cs-137 dan jumlah atom U-235 yang terbakar tertinggi berada di bagian tengah batang (sekitar 235 mm), yaitu sebesar $7,02 \times 10^{15}$ atom, dan menurun di bagian ujung. Hal ini menunjukkan distribusi burn-up tidak merata dan mencerminkan pola distribusi fluks neutron dalam teras reaktor. Metode ini terbukti efektif dan aman untuk mengevaluasi efisiensi bahan bakar serta mendukung pengelolaan limbah radioaktif dan perencanaan siklus bahan bakar di masa mendatang.

Kata kunci: Burn-up, Cs-137, Reaktor Kartini, Gamma Scanning, Bahan bakar U-235

ABSTRACT

BURN-UP ANALYSIS OF KARTINI REACTOR FUEL BASED ON CS-137 ISOTOPE ACTIVITY. *This study aims to analyze the burn-up level of U-235 fuel in the Kartini Reactor using a non-destructive approach by measuring the activity of the Cs-137 isotope. Burn-up is an important parameter that describes the efficiency of fuel use in a nuclear reactor, and Cs-137 was chosen as an indicator because it has a constant fission yield, a long half-life, and distinctive and easily detected gamma emissions. Measurements were carried out using a gamma scanning system equipped with a NaI(Tl) detector and a Fuel Rod Drive Mechanism (FRDM), which allows axial scanning of the fuel rod at certain intervals. The results show that the highest Cs-137 activity and the number of burned U-235 atoms are in the center of the rod (around 235 mm), which is 7.02×10^{15} atoms, and decreases towards the tip. This indicates an uneven burn-up distribution and reflects the neutron flux distribution pattern in the reactor core. This method has been proven to be effective and safe for evaluating fuel efficiency and supporting radioactive waste management and future fuel cycle planning.*

Keywords: Burn-up, Cs-137, Kartini Reactor, Gamma Scanning, U-235 Fuel

PENDAHULUAN

Reaktor nuklir merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung terjadinya reaksi fisi inti secara berkelanjutan. Reaksi ini berlangsung ketika bahan bakar fisi berinteraksi dengan neutron termal, menghasilkan neutron-neutron baru yang kemudian dapat memicu fisi inti berikutnya, sehingga membentuk suatu reaksi berantai. Perbandingan antara jumlah neutron yang dihasilkan dengan neutron sebelumnya dikenal sebagai faktor multiplikasi neutron (keff). Bila keff bernilai 1, reaktor berada dalam keadaan kritis dengan reaksi berantai yang stabil. Jika keff kurang dari 1, reaktor dalam kondisi subkritis dan reaksi fisi akan melemah hingga berhenti. Sebaliknya, keff yang melebihi 1 menandakan keadaan superkritis yang dapat menyebabkan lonjakan jumlah neutron secara cepat dan menimbulkan potensi bahaya. Oleh karena itu untuk menjaga keff tetap pada nilai 1 sangat penting untuk menjaga kestabilan operasi reaktor. Seiring berjalannya waktu, bahan bakar reaktor mengalami penurunan kandungan akibat proses pembakaran (burn-up), yang mengurangi jumlah reaksi fisi dan neutron yang dihasilkan. Untuk menjamin kelangsungan dan keselamatan operasi reaktor, perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap nilai keff serta distribusi fluks neutron sesuai dengan tingkat pembakaran bahan bakar [1].

Energi pada reaktor nuklir dihasilkan dari reaksi berantai yang terdiri dari 2 jenis yakni reaksi pembelahan (reaksi fisi) dan reaksi fusi (reaksi fusi) yang keduanya menghasilkan energi yang sangat besar ketika sedang terjadi. Reaksi ini dipicu karena penembakan proton ke atom uranium sehingga terjadi pembelahan secara berantai pada reaktor nuklir [2]. Dalam reaktor nuklir, U-235 memiliki peran utama dalam menjalankan reaksi fisi yang menghasilkan panas dalam jumlah besar. Panas ini digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap, yang kemudian menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik, seperti yang dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sementara itu, sebagian kecil U-238 dapat menyerap neutron dan berubah menjadi Plutonium. Dari setiap 18 kg U-238, sekitar 8 kg Plutonium yang terbentuk bisa mengalami reaksi fisi dan menghasilkan energi dalam jumlah besar, setara dengan energi yang dihasilkan oleh fisi U-235, meskipun tidak sebesar U-235 secara keseluruhan. Umumnya, inti U-235 cenderung terbelah menjadi dua bagian dengan massa yang tidak seimbang, di mana fragmen yang paling sering terbentuk memiliki massa mendekati 95 dan 137. Sebagian besar dari produk fisi ini bersifat radioaktif dan tidak stabil, termasuk isotop seperti Cesium-137 dan Strontium-90 yang sangat berbahaya jika terlepas ke lingkungan. Cesium-137 memiliki waktu paruh sekitar 30,07 tahun dan mengalami peluruhan melalui emisi beta disertai sinar gamma. Dalam kaitannya dengan proses fisi dalam bahan bakar, semakin besar jumlah U-235 yang mengalami pembelahan, maka semakin banyak pula produk fisi yang dihasilkan. Oleh karena itu, dengan mengukur konsentrasi dari salah satu produk fisi dominan seperti Cs-137, dapat dihitung secara matematis seberapa banyak U-235 yang telah terbakar dalam elemen bahan bakar tersebut [3].

Untuk mengetahui seberapa besar aktivitas dari produk fisi dalam bahan bakar yang telah digunakan, dibutuhkan metode khusus. Ini karena bahan bakar yang telah teriradiasi memancarkan radiasi yang cukup tinggi, sehingga pengukuran langsung bisa jadi tidak akurat dan juga berbahaya bagi orang yang melakukan pengukuran. Secara umum, ada dua cara yang bisa digunakan: metode merusak dan metode tidak merusak. Karena aktivitas radiasinya sangat tinggi, metode merusak sulit dilakukan dan hanya bisa dilakukan di laboratorium khusus seperti hot cell. Sementara itu, metode tidak merusak jauh lebih mudah karena hanya membutuhkan pelindung radiasi (biological shielding) dan alat deteksi yang mampu membedakan energi radiasi. Di Reaktor Kartini telah tersedia fasilitas gamma scanning yang menggunakan alat spektrometri gamma untuk melakukan pengukuran. Dalam prosesnya, radiasi dari bahan bakar dilewatkan melalui celah sempit sehingga bisa diukur di tiap ketinggian bahan bakar secara lebih aman. Selain itu, ada juga alat bernama Fuel Rod Drive Mechanism (FRDM) yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan batang bahan bakar agar pengukuran bisa dilakukan pada posisi axial yang diinginkan [4].

Burn-up merupakan salah satu indikator penting dalam operasi reaktor nuklir karena menunjukkan seberapa besar energi yang dihasilkan dari tiap satuan massa bahan bakar, yang umumnya dinyatakan dalam satuan MWd/MTU. Semakin tinggi nilai burn-up, semakin efisien penggunaan bahan bakar tersebut, karena menandakan banyaknya atom U-235 yang telah mengalami fisi. Untuk menentukan nilai burn-up tanpa merusak elemen bahan bakar, dapat digunakan metode non-destruktif seperti spektrometri gamma. Metode ini memungkinkan pengukuran radiasi gamma untuk mendeteksi dan menghitung jumlah radionuklida hasil fisi, seperti Cesium-137, yang memiliki yield tetap dan waktu paruh panjang. Aktivitas dari Cs-137 memiliki hubungan langsung dengan tingkat burn-up, sehingga aktivitasnya bisa digunakan untuk memperkirakan berapa banyak U-235 yang sudah terbakar, tanpa perlu membuka atau membongkar bahan bakar. Dalam praktiknya, alat yang digunakan adalah detektor sintilasi atau HPGe, dilengkapi sistem kalibrasi dan koreksi efisiensi untuk memperoleh hasil yang akurat. Metode ini sangat bermanfaat dalam menilai kinerja bahan bakar serta mendukung aspek keselamatan reaktor tanpa menimbulkan risiko bagi pekerja maupun lingkungan [5].

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur aktivitas Cs-137 yang nilai aktivitas dari Cs-137 digunakan untuk memperkirakan banyaknya jumlah U-235 yang telah mengalami proses burn-up, sehingga apabila semakin tinggi hasil dari burn-up bahan bakar, maka U-235 efisiensi energinya meningkat dikarenakan U-235 sudah banyak mengalami reaksi fisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efisiensi dari penggunaan bahan bakar, dimana dengan mengukur burn-up bahan bakar, dapat mengetahui keefektifan dari U-235 selama operasi reaktor, hal ini juga dapat membantu untuk merencanakan penggantian bahan bakar.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif untuk menggambarkan data hasil pengukuran aktivitas Cs-137, yang selanjutnya digunakan untuk menghitung tingkat burn-up bahan bakar pada Reaktor Kartini. Dari pengumpulan data saat proses burn-up bahan bakar akan mendapatkan efisiensi dari penggunaan bahan bakar selama proses pengoperasian reaktor, Meskipun angka-angka ini memberikan gambaran mengenai efisiensi dari proses bahan bakar, metode ini belum dapat membedakan dengan produk hasil reaksi fisi, sehingga hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang dapat membedakan unsur dari hasil produk reaksi fisi pada reaktor kartini.

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan nilai aktivitas Cs-137 pada bahan bakar U-235 seperti pada gambar 1

Gambar 1. Rangkaian sistem pengukur burn-up bahan bakar

Pada bahan bakar U-235 yang telah teriradiasi dengan menggunakan metode gamma scanning non-destruktif. Proses dimulai dari bahan bakar yang dimasukkan ke dalam fasilitas gamma scanning, yaitu alat yang digunakan untuk memindai emisi radiasi gamma dari batang bahan bakar sepanjang arah aksial. Batang bahan bakar dapat dinaik-turunkan menggunakan mekanisme penggerak khusus bernama *Fuel Rod Drive Mechanism* (FRDM), sehingga memungkinkan pemindaian di berbagai ketinggian elemen bahan bakar. Sistem ini dikendalikan melalui panel kontrol yang mengatur pergerakan batang dan aktivasi pengukuran. Radiasi gamma yang dipancarkan oleh produk fisi, terutama Cs-137, dideteksi oleh detektor NaI(Tl), yaitu detektor sintilasi yang peka terhadap radiasi gamma. Untuk dapat berfungsi optimal, detektor ini diberi catu daya tegangan tinggi. Sinyal yang dihasilkan oleh detektor selanjutnya dianalisis oleh *Multi Channel Analyzer* (MCA), yang mengubah sinyal menjadi spektrum energi digital. Hasil spektrum kemudian diteruskan ke komputer untuk ditampilkan dan dianalisis secara real-time.

Sistem ini memungkinkan pengukuran aktivitas Cs-137 dengan presisi tinggi tanpa perlu membuka atau merusak elemen bahan bakar. Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan tingkat burn-up bahan bakar, mengevaluasi efisiensi penggunaan U-235, serta mendukung pengelolaan bahan bakar bekas dan keselamatan operasi reaktor secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi selama pengujian kebocoran adalah peralatan gamma scanning dan detektor sintilasi, fasilitas gamma scanning digunakan untuk memperoleh data selama proses burn-up tanpa perlu membongkar bahan bakar. Sebelum dilakukan pengukuran terlebih dahulu perlu dilakukan kalibrasi untuk detektor yang ditunjukkan dengan nilai efisiensi, sehingga didapatkan data seperti pada tabel 1

Tabel 1. Pengukuran efisiensi detektor NaI(Tl)

Standard Sources Cs-137 and Background Counting		
Counting Time =	60	Second
x1=	563	Channel Number
x2=	706	Channel Number
Distance=	16	Cm
Cs-137=	11764,00	counts area
	196,07	cps
Background=	817,00	counts area
	13,62	cps
Efficiency of detector=	0,001400634	
	0,140063386	%

Setelah efisiensi detektor didapatkan nilai efisiensi untuk detektor yaitu 0,14% , sehingga ini menunjukkan detektor yang dapat menghitung laju aktivitas sumber dan juga dapat mengoreksi data pengukuran. Selanjutnya dilakukan pengukuran didasarkan pada kandungan U-235 yang terbakar ketika proses reaksi fisi sehingga akan menghasilkan neutron, besarnya neutron berbeda-beda tergantung pada posisi radial maupun aksial bahan bakar pada reaktor. Distribusi neutron pada reaktor didapatkan seperti pada gambar 2

Gambar 2. Grafik distribusi neutron saat burn-up bahan bakar dengan posisi axial pada reaktor

Tabel 2. Hasil Pengukuran aktivitas Cs-137

Level (mm)	Gross Counts (counts area)	Netto Counts (Counts Area)	Count Rate (cps)	U-235 Atoms Burned (atom)
0	1084	267,00	4,45	5,43E+13
5	1192	375,00	6,25	7,62E+13
15	1489	672,00	11,20	1,37E+14

25	13527	12710,00	211,83	2,58E+15
35	13831	13014,00	216,90	2,65E+15
45	14924	14107,00	235,12	2,87E+15
55	16642	15825,00	263,75	3,22E+15
65	17584	16767,00	279,45	3,41E+15
75	19099	18282,00	304,70	3,72E+15
85	20984	20167,00	336,12	4,10E+15
95	22585	21768,00	362,80	4,42E+15
105	24483	23666,00	394,43	4,81E+15
115	25847	25030,00	417,17	5,09E+15
125	27498	26681,00	444,68	5,42E+15
135	28687	27870,00	464,50	5,66E+15
145	30106	29289,00	488,15	5,95E+15
155	31554	30737,00	512,28	6,25E+15
165	32544	31727,00	528,78	6,45E+15
175	33225	32408,00	540,13	6,59E+15
185	33857	33040,00	550,67	6,72E+15
195	34345	33528,00	558,80	6,81E+15
205	34374	33557,00	559,28	6,82E+15
215	34957	34140,00	569,00	6,94E+15
225	35017	34200,00	570,00	6,95E+15
235	35335	34518,00	575,30	7,02E+15
245	34924	34107,00	568,45	6,93E+15
255	34279	33462,00	557,70	6,80E+15
265	33438	32621,00	543,68	6,63E+15
275	33929	33112,00	551,87	6,73E+15
285	32934	32117,00	535,28	6,53E+15
295	32532	31715,00	528,58	6,45E+15
305	31116	30299,00	504,98	6,16E+15
315	30122	29305,00	488,42	5,96E+15
325	28850	28033,00	467,22	5,70E+15
335	27126	26309,00	438,48	5,35E+15
345	26083	25266,00	421,10	5,14E+15
355	24503	23686,00	394,77	4,81E+15
365	23040	22223,00	370,38	4,52E+15
375	21899	21082,00	351,37	4,29E+15
385	20253	19436,00	323,93	3,95E+15
395	19610	18793,00	313,22	3,82E+15

Burn-up merupakan energi yang dibebaskan selama pembakaran dalam reaktor dan juga burn-up menyatakan persen penurunan jumlah atom yang ditangkap dan lepas selama proses pembakaran, pada penelitian ini menggunakan aktivitas isotop sebagai penentuan tingkat burn-up bahan bakar, semakin tinggi nilai aktivitas maka semakin tinggi nilai keefektifan U-235 selama proses pembakaran. Penggunaan Cs-137 sebagai data yang mewakili dari proses burn-up bahan bakar, dikarenakan Cs-137 memiliki waktu paruh yang panjang memiliki radiasi gamma yang khas, dan juga mudah dideteksi sehingga cocok dijadikan indikator untuk menganalisa burn-up bahan bakar. Sebelum proses pengukuran dilakukan penting terlebih dahulu dilakukan kalibrasi terhadap detektor detektor NaI(Tl) dengan menggunakan sumber standar Cs-137, hal ini bertujuan untuk

mengetahui apakah detektor masih berfungsi dengan baik dan mengetahui nilai efisiensi detektor, sehingga nilai efisiensi sangat penting untuk mengukur laju cacah yang kemudian dihitung sebagai aktivitas dari Cs-137.

Pengukuran dibantu dengan *Fuel Rod Drive Mechanism* (FRDM) dan mencatat laju cacah produk fisi Cs-137 pada setiap interval penurunan 10 mm. Hasil menunjukkan pada saat posisi 0 mm hanya terbakar sekitar $5,43 \times 10^{13}$ sementara pada posisi 235 mencapai $7,02 \times 10^{15}$ kemudian turun kembali hingga $3,82 \times 10^{15}$, sehingga hal ini menunjukkan distribusi dari burn-up bahan bakar tidak merata yang dipengaruhi dari posisi axial dalam teras reaktor, hal ini dapat dilihat ketika mencapai posisi 235 atau tengah dari reaktor terjadi peningkatan paling tinggi kemudian perlahan menurun. Distribusi burn-up berkaitan dengan profil aksial fluks neutron yang ada dalam batang bahan bakar. Fluks neutron merupakan ukuran seberapa sering neutron melintasi suatu titik dalam satuan waktu. Dalam reaktor dengan teras berbentuk silinder, fluks neutron secara aksial biasanya membentuk kurva parabola terbalik. Hal ini disebabkan karena bagian tengah dari bahan bakar jauh dari permukaan, sehingga neutron memiliki peluang lebih besar untuk menyebabkan reaksi fisi. Dengan demikian pada saat posisi berada di tengah terjadi lebih banyak reaksi fisi, yang menyebabkan U-235 lebih banyak terbakar dan banyak produk fisi yang dihasilkan pada diposisi itu.

Sementara itu, di ujung atas dan bawah batang bahan bakar, intensitas fluks neutron lebih rendah karena efek kebocoran neutron dan pantulan dari struktur reaktor. Akibatnya laju fisi menurun, burn-up menjadi lebih kecil, dan aktivitas Cs-137 menjadi rendah. Dari hal tersebut maka keefisiensi dari bahan bakar paling tinggi terjadi pada tengah reaktor, hal ini juga dapat membantu dalam mendukung pengelolaan limbah radioaktif yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar dan juga dapat membantu dalam perencanaan penyimpanan jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran aktivitas isotop Cs-137 melalui metode gamma scanning berhasil digunakan untuk menentukan tingkat burn-up bahan bakar U-235 pada Reaktor Kartini secara non-destruktif. Aktivitas Cs-137 yang terdeteksi memiliki hubungan yang sebanding dengan jumlah atom U-235 yang telah mengalami fisi. Hasil distribusi burn-up secara aksial menunjukkan bahwa pembakaran bahan bakar tidak merata, dengan nilai tertinggi berada pada posisi tengah batang (sekitar 235 mm), yaitu sebesar $7,02 \times 10^{15}$ atom terbakar, dan menurun di bagian ujung batang.

Distribusi ini selaras dengan pola fluks neutron dalam teras reaktor berbentuk silinder, yang intensitasnya lebih tinggi di bagian tengah. Penggunaan detektor NaI(Tl) yang telah dikalibrasi dan sistem FRDM memungkinkan pengukuran dilakukan secara presisi dan aman. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan bahan bakar terjadi pada bagian tengah dari reaktor, hal ini dapat bermanfaat untuk mendukung pengelolaan limbah radioaktif dan perencanaan penggantian bahan bakar di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang telah terlibat dalam penyusunan karya ilmiah populer ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, pak Anhar yang telah bersedia membantu, membimbing dan mengesahkan karya ilmiah populer ini. Terima kasih juga kepada keluarga saya yang terus mendoakan kelancaran saya dalam segala aspek kehidupan yang sedang saya jalani. Tidak lupa juga kepada sahabat saya yang selalu mendukung saya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Athiqoh, F., Budi, W. S., Anam, C., & Tjiptono, T. W. (2014). Distribusi Fluks Neutron sebagai Fungsi Burn-Up Bahan Bakar pada Reaktor Kartini. *Youngster Physics Journal*, 3(2): 107:112
- [2] Susdarwono, E. T. (2021). Reaksi Fisi dan Reaksi Fusi dalam Mekanisme Bom Atom dan Senjata Termonuklir. *VEKTOR: Jurnal Pendidikan IPA*, 2(1), 16-30.
- [3] Alawyah, N. E. (2015). Analisis neutronik reaktor termal Pressurized Water Reactor (PWR). Laporan Eksperimen Fisika II, Vol. 1(1). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- [4] Kartini Reactor, Modul Practice 1: Operasi Reaktor Kartini, Directorate for Nuclear Facility Management, National Research and Innovation Agency, 2025.
- [5] Novalianda, S., Ramadhan, A., & Su'ud, Z. (2020). Perhitungan Burnup Desain Reaktor GFR berbasis bahan bakar Uranium Nitride. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(2), 50-54.